

INTER-RELAÇÃO ENTRE NEFROPATIA, DIABETES E HIPERTENSÃO: UMA ABORDAGEM FISIOPATOLÓGICA.

Jady Mariano Magalhães¹
Álvaro Santana Neto²
Jade de Oliveira Nascimento³

RESUMO: As nefropatias correspondem a alterações no sistema homeostático de um paciente, essas mudanças, frequentemente causadas por diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), representam complicações crônicas dessas condições. Este artigo tem como objetivo analisar as nefropatias relacionadas aos mecanismos fisiopatológicos que conectam a DM e a HAS à doença renal, destacando como o controle inadequado desses fatores acelera a progressão para insuficiência renal. Além disso, discute estratégias que o profissional de enfermagem necessita para mitigar os danos que perpetuam essas condições. A pesquisa foi realizada pelas plataformas Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Google Acadêmico, Livros didáticos sobre saúde e diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), com descritores “Hipertensão”, “Diabetes”, “Nefropatia”, com critérios de inclusão de publicações dos anos 2018 a 2025, totalizando seis artigos para embasar o estudo. Por conseguinte, os resultados da pesquisa indicam a inter-relação entre a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a diabetes mellitus (DM) que acarreta no desenvolvimento de nefropatias e cabe aos profissionais de enfermagem a fundamentação científica a fim de compreender sua fisiopatologia e realizar a educação em saúde para que o paciente reconheça os sinais dessas nefropatias, sendo assim imprescindível na promoção da saúde.

Palavras-chave: Hipertensão; Diabetes; Nefropatia.

¹ Acadêmica do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE; E-mail: jadmarianomagal@gmail.com

² Acadêmica do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE; E-mail: alvarosantanachromatica@gmail.com

³ Enfermeira Graduada; Especialista em enfermagem a atenção Primária em saúde e Docente do Centro Universitário Unip – E-mail: Jadeenfer@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

É amplamente reconhecido que os rins são órgãos extremamente importantes para a vida pois, fazem parte do sistema regulador e excretor, regulando a osmolalidade, além de reter da circulação sanguínea, os resíduos metabólicos decorrentes dos processos anabólicos e catabólicos, sendo uma peça chave na homeostasia do corpo humano (Younes-Ibrahim, 2020).

O sistema renal possui grande capacidade de adaptação e resiliência, mas é vulnerável a diversas patologias. As nefropatias, que podem ser adquiridas ou congênitas, resultam de disfunções ou lesões nos néfrons, unidades funcionais dos rins responsáveis pela filtração glomerular e formação da urina. Cada néfron é composto por um glomérulo e um túbulo que se conecta aos tubos coletores de urina (Barre e Raybould, 2018).

As causas mais frequentes de nefropatias estão relacionadas a Diabetes Mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS), representando uma das principais complicações crônicas. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2024), a Diabetes é a causa mais comum de doença renal crônica (DRC), responsável por aproximadamente 50% dos casos de terapia de substituição renal. Os dados do censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2023 indicam que 32% dos casos de DRC em diálise, no Brasil, são pessoas com diabetes.

De acordo com dados da Vigitel (2023), essa condição atinge cerca de 27,9% da população brasileira. Além de que a prevalência do diagnóstico médico é maior entre mulheres (29,3%) do que entre homens (26,4%) nas 27 capitais brasileiras. Entretanto, em ambos os sexos, a frequência aumentou com a idade e diminuiu com o nível de escolaridade. Sendo necessário atenção para evitar o agravamento da patologia.

2. METODOLOGIA

O estudo se categoriza como um resumo expandido, realizado por meio de uma revisão de literatura, utilizando as plataformas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Google Acadêmico, Livros didáticos sobre saúde e diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), com descritores “Hipertensão”, “diabetes”, “nefropatia”.

Desse modo, foi realizado um estudo de forma qualitativa que de forma analítica descreve as nefropatias relacionadas aos mecanismos fisiopatológicos que conectam a Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica à doença renal.

No estudo foram apurados 9 materiais encontrados, foram filtrados 6 materiais onde os critérios de inclusão foram: livros voltados à saúde e publicações atualizadas e artigos originais, gratuitos, *online* e disponíveis em português datados entre 2018 a 2025. Para os critérios de exclusão: os textos duplicados e publicações fora da temática proposta, dissertações e monografias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada por 5 estágios, a *Brazilian Journal of Health Review* (BJHR) em 2022 define que o estágio 1 é caracterizado pela hiperfiltração, onde ocorre um aumento da taxa de filtração glomerular (TFG), elevando principalmente a normoalbuminúria. Azevedo *et al.* (2022), indica que o estágio 2 é a microalbuminúria, no qual é observado a excreção urinária de albumina

entre 20-200 $\mu\text{g}/\text{min}$ ou 30-300 $\text{mg}/24\text{h}$. É citado pela BJHR que os três últimos estágios da DRC são casos mais graves e de difícil reversão clínica.

Conforme a mesma pesquisa, estágio 3 é dado pela queda da TFG de forma progressiva e de forma inversamente proporcional, onde ocorre o aumento da hipertensão e a excreção urinária de albumina atinge valores superiores a 200 $\mu\text{g}/\text{min}$ ou 300 $\text{mg}/24\text{h}$. Por fim, o estágio 4 e 5, são os mais avançados, onde o paciente necessita de diálise, podendo evoluir para falência renal e precisando de transplante, pois essa fase é nomeada de nefropatia terminal, apresentando insuficiência renal crônica (IRC) (Azevedo *et al.*, 2022).

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) também é uma das principais causas de DCR, resultantes da alta pressão arterial (PA) nos vasos que irrigam os rins, ocasionando endurecimento e aumento na espessura desses vasos, conseqüentemente, reduzindo o fluxo sanguíneo e prejudicando a capacidade de filtração. A longo prazo acarreta na deficiência dessa funcionalidade de forma definitiva e irreversível dos néfrons. Sendo assim, à nefropatia diabética (ND) se torna um ciclo recorrente, onde é observado o aumento do quadro hipertensivo, ocasionado pelo mecanismo de reabsorção tubular excessiva do sódio, aumentando o volume extracelular, tendo aumento da PA (Berne e Levy, 2018).

A gravidade do quadro de HAS no paciente com ND aumenta com cada fase da doença, o que, por sua vez, piora as funções renais. O diagnóstico se torna tardio pelos sintomas mais evidentes da doença que só aparecem entre os dois últimos estágios das duas patologias, tendo suas complicações sintomáticas como anemia, acidose metabólica, desnutrição e alterações no metabolismo. Essas alterações metabólicas e hemodinâmicas são frutos de descontroles relacionados às taxas glicêmicas que refletem diretamente na taxa de filtração glomerular e aumento dos níveis pressóricos, danificando ainda mais a condição renal do paciente.

Neste contexto, a assistência de enfermagem aos pacientes portadores de DM ou HAS deverá ser indispensável para garantir o controle e prevenção da saúde, com a finalidade de detectar de forma precoce e evitar o desenvolvimento de Doenças Renais Crônicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou as inter-relações entre diabetes, hipertensão e nefropatia, destacando a progressão fisiopatológica que leva o paciente, em muitos casos, à falência renal. A falta de acompanhamento adequado e de rastreamento precoce dificulta o controle das taxas glicêmicas e pressóricas, contribuindo para a evolução para doença renal terminal e, possivelmente, ao óbito.

Diante disso, destaca-se a importância da atuação do profissional de enfermagem na atenção básica. Por meio da educação em saúde, é fundamental orientar o paciente sobre a realização regular de exames, uso correto das medicações e a necessidade de cuidados contínuos, visando a prevenção de complicações e a preservação da vida.

Portanto, é fundamental o profissional de enfermagem compreender os sintomas iniciais e estágios das nefropatias, para efetuar o cuidado integral, e alertando o paciente a praticar o autocuidado.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Gabrielle *et al.* Fisiopatologia e diagnóstico da nefropatia diabética: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review, BJHR*, v. 5, n. 1, 22 fev. 2022, p. 2595-6825. DOI <https://doi.org/10.34119/bjhrv5n1-313>. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/44472>. Acesso em: 24 mar. 2025.

BARRE, Kim E.; RAYBOULD, Helen E. Seção 7: O Sistema Renal: Elementos da Função Renal. In: KOEPPEN, Bruce M.; STANTON, Bruce A. Berne & Levy Fisiologia. 7. ed. [S. l.]: Elsevier Editora Ltda., 2018. cap. 33, p. 927-967. ISBN 978-0-323-39394-2.

GOMES, Allan Francisco *et al.* A importância da consulta de enfermagem cardiológica na prevenção de doenças e promoção de saúde. *Saúde Coletiva*, [s. l.], ano 2021, v. 11, n. 63, 6 abr. 2021. DOI <https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2021v11i63p5466-5475>. Disponível em: <https://revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1454>. Acesso em: 19 mar. 2025.

HIPERTENSÃO arterial: Saúde alerta para a importância da prevenção e tratamento. Ministério da Saúde, 26 abr. 2024. Disponível em: [https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/hipertensao-arterial-saud-e-alerta-para-a-importancia-da-prevencao-e-tratamento#:~:text=Mais%20conhecida%20como%20press%C3%A3o%20alta,Inqu%C3%A9rito%20Telef%C3%B4nico%20\(Vigitel\)%202023](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/hipertensao-arterial-saud-e-alerta-para-a-importancia-da-prevencao-e-tratamento#:~:text=Mais%20conhecida%20como%20press%C3%A3o%20alta,Inqu%C3%A9rito%20Telef%C3%B4nico%20(Vigitel)%202023). Acesso em: 17 abr. 2025.

LOPES, Jaqueline Aparecida *et al.* O rastreio da doença renal crônica nos pacientes com diabetes mellitus está sendo realizado adequadamente na atenção primária?. *Brazilian Journal of Nephrology, J Bras Nefrol*, ano 2022, v. 4, n. 44, p. 498-504, 23 fev. 2022. DOI 10.1590/2175-8239-JBN-2021-0210. Disponível em: <https://www.bjnephrology.org/article/o-rastreio-da-doenca-renal-cronica-nos-pacientes-com-diabetes-mellitus-esta-sendo-realizado-adequadamente-na-atencao-primaria/>. Acesso em: 19 mar. 2025.

YOUNES-IBRAHIM, Mauricio. O rim: função, células e biomarcadores. *Brazilian Journal of Nephrology, J Bras Nefrol*, ano 2021, v. 43, n. 1, p. 3-4, 26 out. 2020. DOI 10.1590/2175-8239-JBN-2020-0215.